

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLYIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIYAT VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON DAVLAT SAN‘AT VA MADANIYAT INSTITUTI**

“YOSHLAR TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH VA MA‘NAVIYATINI OSHIRISHDA MUSIQA SAN‘ATINING O‘RNI”

**mavzusidagi ilmiy-amaliy anjuman
TO‘PLAMI**

2025-yil, 6-may

Toshkent – 2025

UDK 78.01
KBK 83.31
C 96

TAHRIR HAY'ATI

Nodirbek Sayfullayev – O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti rektori, professor

Baxtiyor Yakubov – O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti prorektori, dotsent

MAS’UL MUHARRIR: Husniddin Xusanov

MUHARRIRLAR: Zulfiya Marufova, Shuxrat Qoraboyev, Asliddin Yusupov

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i ijrosini ta‘minlash maqsadida 2025-yil 6-may kuni O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutida o‘tkazilgan “Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san’atining o‘rni” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallaridan tashkil topgan.

(Maqolalardagi ma‘lumotlarning haqqoniyligiga mualliflar mas‘uldir)

To‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-aprelda 490-son buyrug‘i hamda O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutining 2025-yil 22-yanvardagi 29-sonli buyrug‘i bilan nashrga tavsiya qilingan.

Hoji Abdulaziz qo‘lini taxtaga urmay chalg‘oni uchun uning dutori havas bilan tinglanadir” [1, B.28-29], – deb u samarqandlik Hiji Abdulaziz Abdurasulovning dutor ijrochiligida mohir ekanligi va nozik bir uslub egasi ekanligiga e‘tibor berib o‘tadi.

Yuqorida keltirib o‘tilgan maktablar bilan birgalikda Farg‘ona – Toshkent vohasining dutor ijrochilik uslublari ham juda rang-barangligini aytib o‘tishimiz lozim. Chunki, bu vohada ijro uslublari ko‘p. Faqat Qo‘qon dutor ijrochilik maktabining o‘zigina, o‘ziga xos an‘analar bilan sug‘orilgan. Ijrochilik maktablari yuzaga kelishida alohida ijro uslublarning ahamiyati katta. Shuning uchun Farg‘ona – Toshkent vohasida biz ko‘pgina shaxsiy dutor ijrochilik uslublari shakllanganligining guvohi bo‘lamiz.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, dutor o‘zbek xalqining qadimiy qadimiy va hamisha zamonasi bilan hamohang yashab kelgan sevimli sozlaridan biridir. Dutor azal – azaldan O‘rta Osiyoning turli vohalarida o‘z shevasi va an‘anasi asosida iste‘molda bo‘lib kelgan. Xalq ommaviy ijro yo‘llari, daydi yoki yovvoyi ijro yo‘llari hamda an‘anaviy mumtoz ijro yo‘llari doimo dutor ijrochilik amaliyotini bezab kelgan. Dutor aslida, xalqona uslubga moyilligi bilan mumtozlik darajasigacha rivojlangan. Dutor xalq cholg‘u ijrochilik amaliyotida o‘z o‘rniga ega bo‘lgan va turli cholg‘ular bilan jo‘rnavozlikda, davr madaniyati rivojida munosib o‘rin tutgan hamda kerakli cholg‘u sifatida qadrlangan. Shu bois bo‘lsa kerak, bizning zamonamizga kelib dutorning xilma – xil tarkibiy ansambllari, yakkanavozlikda uslublari yanada ko‘paydi. Yoshlarning bunga ijobiy munosabatda bo‘lib, uni qabul qilishi quvonarli holdir. Yoshlarni dutor ijrochiligi sirlarini o‘rganishga intilishi esa uning kelgusi taraqqiyotidan darakdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. A.Fitrat. O‘zbek klassik musiqasi va uning tarixi (Ikkinchi nashr). “Fan”, Toshkent – 1993.
2. Arabov I. An‘anaviy dutor. “Tafakkur avlodi”, Toshkent – 2022.
3. Mulla Bekjon Raxmon o‘g‘li, Muhammad Yusuf Devonzoda. Xorazm musiqiy tarixchasi (Ikkinchi nashr). “Yozuvchi”, Toshkent – 1998.
4. Toshpo‘latova I. An‘anaviy cholg‘u ijrochiligi (dutor). “Musiqqa”, Toshkent – 2018.
5. Ziyayeva M. Dutor. “Ijod nashr”, Toshkent – 2024.

Turatov Javohir G‘anisherovich,

*O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti
“Cholg‘u ijrochiligi” kafedrasi o‘qituvchisi
Qarshi davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi*

O‘ZBEK MILLIY CHOLG‘ULARINI TAKOMILLASHTIRISH JARAYONI

Annotatsiya: *Maqolada o‘zbek xalq cholg‘ularini takomillashtirish ishlari ijrochilik amaliyotida ulkan ijobiy burulish yasagani, cholg‘ular oilasi yaratilib ko‘p ovozli ansambl va orkestrlarda ijobiy o‘zgarishlar bo‘lganligi, takomillashuv jarayonidagi xato va kamchiliklar ham etarlicha bo‘lganligi, ijrochilikning zamonaviy talab darajasigacha moslashtirishga ya’ni modernizatsiyalashtirishga kirishilgani to‘g‘risida ma’lumotlar keltirilgan.*

Kalit so‘zlar: *Takomillashtirish, soz, xalq cholg‘ulari, kompozitor, qo‘shiq.*

Annotation: *The article presents information that the work on improving Uzbek folk instruments has made a huge positive turn in the practice of performance, that a family of instruments has been created and positive changes have occurred in multi-voice ensembles and orchestras, that there have been enough mistakes and shortcomings in the improvement process, and that the performance has begun to be adapted to modern requirements, that is, to be modernized.*

Keywords: *Improvisation, word, folk instruments, composer, song.*

O‘zbek milliy cholg‘ulari – bu xalqimizning asrlar davomida shakllangan madaniy-ma’naviy boyligidir. Doira, dutor, tanbur, gijjak, sato, nay, karnay, surnay kabi cholg‘ular o‘zbek xalqining musiqiy tafakkuri, hayot tarzi va urf-odatlarini ifodalaydi. Ularni takomillashtirish bu nafaqat ularning texnik imkoniyatlarini kengaytirish, balki yosh avlodga etkazish va zamonaviy sahnaga moslashtirish jarayonidir.

Ushbu talablarni hayotning o‘zi yangi ijtimoiy badiiy vazifalar bilan birga olg‘a surgan. Bu jarayon ma’lum darajada davrning o‘zgarib borayotgan talablariga javob bergan holda, evolutsion tarzda rivojlangan. O‘zbek xalq cholg‘ularining takomillashtirilishi to‘g‘risida ilk bor V.M.Belyayevning “Узбекские народные инструменты” (“o‘zbek xalqi cholg‘u asboblari”, 1933-yil) kitobida eslatib o‘tilgan. So‘ng boshqa ayrim asarlarda ham bu masalaga to‘xtab o‘tilgan. Mualliflar ushbu cholg‘ularning sadosi sifatini yaxshilash, tovushini kuchaytirish, sozini tartibga solish, ya’ni mavjud cholg‘ular negizida ularning birmuncha mukammal namunalarini yaratish, tarkibini kengaytirish zarurligi to‘g‘risidagi fikrlarni bayon etishgan. Shu bilan birga, respublikada umuminsoniy tajribaga tayanib, o‘zbek xalq cholg‘ulari orkestrini hamda turli ansambllarni tashkil qilish uchun bir turdagi

cholg'ular oilasi tayyorlana boshladi. Shuning qatorida an'anaviy cholg'ular an'anaviy musiqiy amaliyotda davom etdi va hozir ham ular amaliyotda.

Har bir cholg'u o'z tembriga va boshqa farqli xususiyatlariga ega.

Torli cholg'u sozlari. Chertma cholg'ular dutor cholg'usi – 1920- yillar oxiri – 1930- yillar boshida dutor cholg'usini takomillashtirishga kirishildi. Dutorni takomillashtirish va bu cholg'u oilasini yaratish ishlari 1930- yillarning oxirida A.I.Petrosyan va S.Y.Didenko tomonidan boshlandi. Birinchi navbatda cholg'u tovushini yanada kuchaytirish haqida o'ylay boshlashdi, ayni mahalda dutorning parda bog'lamlari, uzun dastasi, sozlanishi va torlar tovushqatori o'zgarishsiz qoldirildi. Dutorda xromatik tovushqatorli konstruksiyada bog'lama pardalar doimiy, o'yma pardalar bilan almashtirildi, tashqi jihatdan xalq cholg'usidan birmuncha boshqacha ko'rinish kasb etdi. Keyinchalik tipik namuna asosida prima, sekunda, alt, bas va kontrabas dutorlar yaratildi. Bas va kontrabas dutorlar qattiq charm noxun bilan chalinadi. Dutorlar oilasidan hozirgi o'zbek xalq cholg'u ansamblari va orkestrlarida foydalaniladi. A.I.Petrosyans va S.Y.Didenko orkestr dutorlardan tashqari xalq dutori kabi sozlanadigan va diapazonga ega kamer dutorni konstruksiyalashdi. Bu dutor xalq musiqa amaliyotida yakkanavoz va ansambl cholg'usi sifatida tarqaldi.

Tanbur. Tanbur ko'pmarta takomillashtirilgan. Nim parda (xromatik) tovushqatorli so'ngi ancha yaxshi chiqqan namunasining konstruksiyasi A.I.Petrosyans va S.Y.Didenko tomonidan yaratilgan, biroq torlari qisqartirilgani va dastasiga yaqinlashtirilgani bois u o'z xususiyatidan birmuncha mahrum bo'lgan.

Rubob. O'zbekistonda professional va havaskor xalq sozandalarida ikki tipdagi afg'on va qashqar rubobi uchraydi. Afg'on rubobi, qashqar rubobi 40-yillarda A.I.Petrosyans va Didenko tomonidan takomillashtirilib, o'zbek xalq cholg'u orkestri tarkibiga kiritildi. Afg'on rubobida yordamchi torlar olib tashlangan kosaxonasi ancha kichraytirilib, uslublashtirilgan. Bog'lama 4 parda o'rniga listaga 17 metall yoki yog'och o'yma parda o'rnatilgan. Qashqar rubobi 1940- yillarda A.I.Petrosyans va S.Y.Didenko tomonidan takomillashtirildi. Qashqar ruboblari uch turli qilib konstruksiyalandi. Bular prima, alt (bir tipdagi) va tenor. Ruboblarda xalq sozlarining umumiy shakli va teri qopqoq saqlab qolingani. Afg'on rubobi bir qadar ko'p o'zgardi: unda rezonans [torlari olib tashlandi](#), kosaxonasi bir muncha kichraytirilib, uslublashtirildi.

G'ijjak. Gijjak haqida ko'plab afsonalar mavjud bo'lib, ularda g'ijjakning yaratilishi [turli buyuk olimlarga](#), shu jumladan al-Forobiyga nisbat beriladi. G'ijjak to'g'risida tasnif etilgan vaqti ko'rsatilgan qo'lyozmalar Temuriylar davridan buyon saqlanib qolgan. 1920- va 1930-yillarda sadosini kuchaytirish va past registrdagi soz yaratish maqsadida g'ijjak bir necha bor takomillashtirildi. A.I.Petrosyans va S.Y.Didenko 1940- yillarda g'ijjakni ancha muvaffaqiyatli takomillashtirishdi, ular

g'ijjakning butun bir oilasini: prima, alt, bas va kontrabas turlarini yaratishdi. Bu sozlar yuqori pozitsiyalarda chalish imkonini beruvchi tekis grifga hamda skripka oilasiga oid sozlar menzurasiga muvofiq keluvchi qat'iy o'rnatilgan menzuraga ega.

Ushbu milliy cholg'ularimiz bizning davrimizga etib kelgunga qadar juda ham ko'p marotaba o'zgarishlarga yuz tutgan. Bunga sabab o'zbek xalq cholg'ularini zamonaviy ijrochilik talab darajasiga moslashtirish bo'lgan va bu takomillashuv o'tgan asrning 20-yillari va 30-yillarining boshlariga to'g'ri kelgan. Bu ishlar birinchilardan bo'lib, hofiz Shorahim Shoumarov, ustoz sozanda Matyusuf Xarratov, sozgar usta Usmon Zufarovlar tomonidan amalga oshirilgan. Ularning asosiy maqsadi - musiqiy cholg'ularning ovoz jarangdorligini oshirish hamda xas pardalar yordamida cholg'u diapazonini kengaytishdan iborat edi. Sh.Shoumarov O'zbekiston radiosi qoshidagi xalq cholg'ulari ansamblida ishlagan kezlari g'ijjak, dutor, tanbur kabi cholg'ularning tovushi hamda tembrini yaxshilashga doir ishlarni boshlab yubordi. Laboratoriyada o'zbek xalq cholg'ularini modernizatsiyalashtirish jarayonida u aynan g'ijjaklarning kosasini har xil xomashyodan, ya'ni kokos yong'og'i, qovoq, mis va yog'ochdan turli shakllarda yasadi. Tajriba natijasida aynan kosasi yog'ochdan yasalgan cholg'u maqsadga muvofiq deb topildi.

O'sha paytlarda amalda bo'lgan chang cholg'usi, diapazoni kichik va diatonik tovushqatorga ega bo'lib, unda professional kompozitorlar asarlarini ijro etish ancha qiyinchiliklar tug'dirgan. Aynan shu diatonik chang cholg'usini takomillashtirish ustida M.Xarratov bosh qotiradi. Tajribalar orqali changning yuqori registrini qo'shimcha torlar bilan boyitish evaziga kengaytiradi. Chang cholg'usining takomillashuvi jarayonlarida yana bir jonkuyar sozanda va sozgar Usta R.Isaboyev ham o'zining ulkan hissasini qo'shgan.

A.Tashmatovanning "Ijrochilik san'ati tarixi" darsligida yozilishicha "1902-yillarda Qashqardan kelgan sozanda Ramazonoxunning choyxonalarda chang chalishidan ilhomlanib, uning bu cholg'uga qiziqishi uyg'onadi. O'sha paytda bu cholg'uning hajmi ham, shakli ham boshqacharoq bo'lgan. Qashqarlik sozanda o'z cholg'usining tuzilishini sir ushlashiga qaramay, uddaburon Usta Ro'zimat aka bu cholg'uni yaqindan ko'rishga muyassar bo'ladi va o'ziga chang yasab oladi. Usta yasagan changning hajmi kattaroq bo'lib, u har bir tovush balandroq eshitilishi uchun to'rtadan tor taqadi bu urinish aynan cholg'uning ovoz jarangdorligini oshirish maqsadida qilingan. R.Isaboyev bir necha yarim xromatik changlar yasab, birinchi bo'lib Namanganda bu cholg'uni ansambl jamoasiga qo'shgan inson edi. "Usta Usmon Zufarov esa birinchilardan bo'lib, Y.Rajabiyning buyurtmasiga asosan ansambl jamoasining ovoz diapazonini kengaytirish maqsadida past registrli cholg'ular, ya'ni "Katta dutor, "Katta tanbur" va "Katta g'ijjak"larning bir necha turlarini yasaydi.

Xulosa qilib aytganda o‘zbek xalq cholg‘ularini takomillashtirish ishlari ijrochilik amaliyotida ulkan ijobiy burulish yasadi. Cholg‘ular oilasi yaratilib ko‘p ovoqli ansambl va orkestrlarga asos solindi. Takomillashgan cholg‘ularda ham milliy ham evropa kuylarini bemalol ijro etishimiz mumkin. Bu albatta yaxshi, ammo takomillashtirish jarayonidagi xato va kamchiliklar ham etarlicha bo‘lganligini hozirgi kundagi ijrochilik amaliyotlaridan kuzatishimiz mumkin.

– O‘n ikki bosqichli teng temperatsiyalashtirilgan xromatik tovushqatorga ega cholg‘ularimiz kosasiga hayvon terisidan parda tortilganligi sababli ob-havo sharoitini o‘zgarishi oqibatida cholg‘u sozlari ham o‘zgarib ketadi. Ya’ni issiq ob-havo sharoitida cholg‘u kosasiga tortilgan parda taranglashadi va cholg‘u sozi ko‘tariladi. Yoki aksincha sovuq ob-havo sharoitida cholg‘u kosasiga tortilgan teri boshashib qoladi va oqibatda cholg‘uning sozi tushib ketadi;

– Cholg‘ularni takomillashtirishda ularning oilalari yaratildi lekin ushbu oiladagi cholg‘ularning ayrimlaridan hozirgi kundagi orkestr va ansambllarda foydalanilmaydi. Umuman olganda yakka ijrochilikda ham metsosoprano rubobi, kichik rubob, alt rubobi, dutor sekunda, chang bas, chang alt, chang pikkolo, chang tenor kabi cholg‘ular o‘z o‘rnini yo‘qotib, cholg‘u muzeylaridan qo‘nim topgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Boboramazonovich, K. O. (2022). Characteristics of the performance of people in allan, lapars, speech in the surkhan volume. Ta’lim varivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali 95-102.
2. A. Tashmatova "Ijrochilik san'ati tarixi" darsligi "Musiqqa" nashriyoti Toshkent - 2017y. 82-85-betlar.
3. Vizgo T. Muzikalniye instrumenti Sredney Azii. - M., 1980, 15-bet.
4. Sadokov R. Muzikalniye instrumenti drevnego Xorezma v pamyatnikax izobrazitelnogo iskusstva//Muzika narodov Azii i Afriki. - M., 1969, 21-bet.
5. Javohir G. Cholg‘u ijrochiligi fanini o‘qitishda innovatsion yondashuv //Oriental Art and Culture. – 2023. – T. 4. – №. 6. – C. 180-184.
6. Turatov J. Musiqiy ta’lim jarayonlarida innavatsion va pedagogik texnologiyalaridan foydalanish //Oriental Art and Culture. – 2024. – T. 5. – №. 3. – C. 143-146.

Abduazimova Dilorom Hasanboyevna,
O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti
“Milliy qo‘shiqchilik” kafedrasida o‘qituvchisi

MUNDARIJA

Nodirbek Baxtiyorovich Sayfullayev , Kirish soʻzi.....	3
Mavrulov Abduxalil . Madaniyat, ijtimoiy hamkorlik va jamiyat birdamligi.....	5
Safarov Orol Abdumannonovich . Yoshlarning ruhiy va emotsional salomatligiga erishishda musiqa terapiyasining oʻrni.....	16
Tajadinova Guljaxan Nizamatdinovna . Qoraqalpoq kino saʼnatida milliy musiqaning oʻziga xosligi.....	21
Lutfullayev Xayrulla Asatullayevich . Yoshlar tafakkurini rivojlantirishda va maʼnaviyatini oshirishda musiqa sanʼatining oʻrni.....	25
Dustmurodov Beknazar . Katta ashulani yoshlar orasida ommalashtirish muammolari va ularni hal qilish yoʻllari.....	29
Ermatov Mashrab Ergashovich . Oʻzbek qoʻshiqchiligining xalqaro tajribasi va globalizatsiya jarayonlari.....	33
Isroilova Huriyat Samiyevna . Dutor va ovoz.....	39
Dadayev Ahmadjon Shokarimovich . Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va maʼnaviyatini oshirishda musiqa sanʼatining oʻrni.....	42
Toʻrayev Qahramon Fayzullayevich . Inson kamolotida musiqa sanʼatining oʻrni.....	49
Alimov Abdumuxtor Odilovich . Orifxon Xotamov ijodi: yoshlar maʼnaviyatini yuksaltirishda gibebaho meros.....	53
Xudayarova Zaynab Rajabovna . Xalqqa manzur “HALIMA”.....	57
Mardonov Zafar Muzaffarovich . Milliy musiqa orqali yoshlar orasida ijtimoiy birdamlik va vatanparvarlik ruhini shakllantirish masalalari.....	64
Jabborov Alisher Toʻraqulovich . Maqomlarni yoshlar tarbiyasidagi oʻrnini yanada rivojlantirish vatanparvarlik tuygʻusini oshirishdagi oʻrni.....	69
Matyaqubov Quvandiq Matrasulovich . Musiqa sanʼatining yoshlar ongini yanada rivojlantirish va vatanga mexrini oshirishdagi oʻrni.....	74
Muxtorova Mohlaroyim Aripdjanovna . Musiqa sanʼati va yoshlarning maʼnaviy rivojlanishi	78
Sattorov Mirzobek Joʻrabek oʻgʻli, Jumanazarov Zohidjon Eldor oʻgʻli . Bolalik davri manaviyatining shakllanishida musiqa sanʼatining oʻrni.....	83
Hasanov Gʻulomjon Gʻanijon oʻgʻli . Milliy musiqa sanʼatining qadriyatlarni saqlash va mustahkamlashdagi oʻrni.....	88
Shukurov Joʻraqul Tilauvovich . Ashula va raqs ansambllarini tashkil etish va jamoaga yosh ishtirokchilarni jalb etish masalalari.....	92
Mirzayev Komiljon Gʻulomovich . Milliy cholgʻularning ommalashuvi va ularning zamonaviy talqini.....	95

Niyozov Soyibjon Navruzovich. O‘zbek milliy musiqa merosining tarixiy-sistemali tahlili: an‘ana va innovatsiya dialektikasi.....	99
Norqo‘ziyev Murod Madaminovich. Milliy cholg‘ular asosida yosh musiqachilarni tarbiyalashda innovatsion pedagogik yondashuvlar.....	105
Tojiboyeva Sharofat Ergashevna. Musiqa yoshlarni ijtimoiy faollikka undovchi kuch sifatida: milliy va global tajribalar	110
Matyakubov Shavkat Botirovich. Maqomlarni o‘rgatishda ustoz-shogird an‘analarining muhim jihatlari.....	114
Arzimurodova Nigora Samarovna. Milliy maqom san‘atini yoshlar qalbiga singdirish hamda buborada olib borilayotgan ishlar.....	119
Xayrullaev Nodirbek Xayrullaevich. Musiqa: yoshlar ruhiyatini boyitishning kuchli vositasi sifatida.....	124
Mo‘minova Lobar Raxmonjonovna. Musiqa ta‘limida raqamli texnologiyalarning ro‘li va innovatsion pedagogik yondashuvlar	129
Asadullayeva Mastura Abduvahobovna, Ismailova Sevdaxon Muzaffar qizi. Inklyuziv ta‘limda o‘smir yoshdagi o‘quvchilar rivojlanishida musiqaning ahamiyati.....	133
Umarova Gulshan Omonovna. Musiqiy savodxonlik darajasining pasayishi: sabablar va pedagogik echimlar.....	137
Xudoynazarov Otanazar Matnazarovich. An‘anaviy sozandalar ansambllarining rivojlanish tendensiyalari va zamonaviy ijrochilik uslublari.....	140
Umarov Baxtiyor Shovkatovich. Kamonli cholg‘ular.....	144
To‘raboyeva Bashorat Raxmatjanovna. Dutor sozining an‘anaviy cholg‘uchilikdagi ahamiyati, tarixi hamda ijro maktablari.....	150
Turatov Javohir G‘anisherovich. O‘zbek milliy cholg‘ularini takomillashtirish jarayoni.....	154
Abduazimova Dilorom Hasanboyevna. San‘atimiz gultoji bo‘lmish milliy maqom san‘atini yoshlar ongiga singdirish hamda targ‘ib qilish.....	158
Sayidov Bahodir Qodir o‘g‘li. Ashula va qo‘shiq janrining o‘ziga xos xususiyati va farqlari.....	163
Abdusalimova Nigina Vositxonovna. Musiqa ta‘limini raqamli texnologiyalar va sun‘iy intellect asosida takomillashtirish.....	167
Yusupov Asliddin Baxodirovich. Milliy mumtoz musiqa targ‘ibotining professional ta‘lim va o‘rta ta‘limdagi o‘rni.....	172
Fayzullayeva Dilnavoz Jahongir qizi. Musiqa va tasviriy san‘at o‘rtasidagi integratsiya.....	177
Oljabayeva Nurgul Tulebay qizi. Dombra va dutor: turkiy xalqlarning milliy musiqiy asboblarni taqqoslash.....	180

Usmonov Farrux Qaxramon o'g'li. Zamonaviy ijtimoiy tarmoqlar va musiqa madaniyati: tiktok misolida san'atning raqamli iste'moli.....	186
Baratov Bahodir Salim o'g'li. Musiqa va ilm-fanning birligi: yoshlar yaratgan yangi yondashuvlar.....	193
Madiyev Sobir Xayitulovich. Yosh ijodkorlar iste'dodini rag'batlantirishda musiqiy tanlov va festivallarning o'rni.....	196
Fayziyeva Feruza Xojimurodovna. Musiqaning film dramaturgiyasiga ta'siri...	202
Axmedova Mavluda Toshpo'latovna. XX asr boshlarida milliy musiqa madaniyati.....	205
Dadayev Shomurod Shokarimovich. Milliy qo'shiqlardagi tarixiy, axloqiy va badiiy motivlarning yosh avlodga tarbiyaviy ta'siri.....	209
Qoraboyev Shuxrat Erkinovich. Milliy musiqa namunalarining turizm va madaniyat industriyasidagi o'rni.....	213
Shonazarova Mahbuba Abdunabi qizi. Musiqa terapiyasi hamda musiqa psixologiyasining inson ruhiyatiga ta'siri.....	218
Turg'unova Nasiba Mamatovna. Mahammadjon mashshoq.....	223
Xolboyev Nuriddin Suyunovich. Musiqa san'atining kreativ industriyalarga qo'shayotgan hissasi va kelajak istiqbollari.....	227
Xusanov Husniddin Urinovich. O'zbek milliy musiqa san'atining yoshlar tarbiyasida tutgan o'rni.....	231
Мадияров Бахтияр Сметович. Қарақалпақстан кино өнерираўажланыў басқышлары.....	234
Sobirov Navro'zbek Hakimjon o'g'li. Musiqa terapiyasi va zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi.....	237
Eminov Nurillo Qosim o'g'li. Baxshilar va xalfalar san'atiga ayrim chizgilar....	241
Sobirov Samandar Sobir o'g'li. Musiqa va kognitiv rivojlanish: yoshlarning aqliy faoliyatini rivojlantirishda musiqa san'atini o'rganishning ahamiyati.....	244
Rahimova Zamira Jalilovna. O'zbekistonda musiqa ta'limi tizimi: zamonaviy talablarga moslashuv, muammolar va islohotlar.....	250
Mirxalilov Bekzod Dilshodovich. Musiqa terapiyasi va pedagogik amaliyot integratsiyasi.....	254
Xurramov Abbas Baxramovich. "Musiqa-teatr ruhi: zamonaviy sahna san'atida musiqaning o'rni va ta'siri".....	260
Ulug'ova Nozima Baxtiyorovna. Milliy bayramlarimizdagi urf-odat va marosimlar.....	265
Abdullayev Ma'mur Mamat o'g'li. Cholg'u ijrochiligida talabalarning individuallik xususiyatlari bilan ishlashish pragmatikasi.....	269
Mansurova Dilyora Shavkat qizi. Yosh avlod ma'naviyatini shakllantirishda musiqaning ta'siri va ahamiyati.....	274

Qudratova Nozliya Ilhom qizi. Musiqa terapiyasi va uning inson ruhiyatiga ta'siri.....278